

SHAÑARAQTAĞI KELISPEWSHILIKLERDI KELITIRIP SHIĞARIWSHI
FAKTORLAR HÁM OLARDIÑ BAHALANIWI

Ismaylova Gúlsara Jalgasbaevna

Nókis “Temurbekler mektebi” áskeriy-akademiyalıq liceyi psixologiya páni oqıtıwshısı.

Dosjanova Janat Kalievna

I.Yusupov atındağı dóretiwshilik mektebi tárbiyashi-pedagogı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929821>

Annotatsiya. Bul maqalada shañaraqtağı kelispewshiliklerdi keltirip shıǵarıwshı faktorlar hám olardıñ bahalanıwı haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: shañaraq, faktor, etika, dástúr, mádeniyat, neke.

FACTORS CAUSING DISAGREEMENTS IN THE FAMILY AND THEIR
ASSESSMENT

Abstract. This article discusses the factors causing disagreements in the family and their assessment.

Keywords: family, factor, ethics, program, culture, marriage.

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАЗНОГЛАСИЯ В СЕМЬЕ, И ИХ ОЦЕНКА

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, вызывающие разногласия в нефтяной отрасли, и их оценка.

Ключевые слова: семья, фактор, этика, программа, культура, брак.

Hár bir mámlekette shañaraq hám neke institutı din, úrp-ádet, mádeniyat, etika, dástúr tásirinde qádiplerken. Shañaraqta salamat psixologiyalıq ortalıqtı payda etiw arqalı shañaraq turaqlılıǵın támiyinlew, shaxslarara múnábetlerdiñ shañaraqta salamat psixologiyalıq ortalıqtağı ornı hám tásirin úyreniw, shañaraqta kózge taslanatuǵın shaxslar ara múnábetlerdiñ shañaraq aǵzaları tárepinen bahalanıwı dárejesin úyreniw arqalı jámiyettegi turaqlılıǵın úyreniw, analiz qılıw múmkin. Shañaraq jámiyettiñ tiykarǵı buwını ekenligi sebepli, shañaraq tınısh hám turaqlı bolsa, jurt párawan boladı. 2017-2021 jillarda Ózbekistan Respublikasını rawajlandırıwdıñ bes baslaması boyınsha Háreketler strategiyasınıñ «Xalıq penen pikirlesiw hám insan mápleri jılı» da ámelge asırıw boyınsha Mámleket dástúriiniñ 4.2- bólim 236-bánti hámde Ózbekistan Respublikası Ministrler Kabinetiniñ 2017 jıl 8 fevral’ kúniñdegi selektor jıynalıstı 6-bayanınıñ orınlanıwın támiyinlew maqsetinde Respublika «Shañaraq» ilimiy-ámeliy orayı tárepinen «Shañaraqlardıñ ruwxıy, social, ekonomikalıq, medicinalıq jaǵdayın» úyreniw, xalıq penen tuwrıdan tuwrı

pikirləsiw boyınsha sociologiyalıq izertew ótkerildi. Sociologiyalıq sorawlar ótkeriw ushın respublikamızdın Tórtkúl, Xojeli rayonları tańlap alındı. Izertlewde jámi 100 shańaraq qatnastı.

Bul sorawdın maqseti etip, shańaraqtağı ruwxıy social-ekonomikalıq jaǵday hám de ata-analardıń perzent tárbiyası, olardıń ruwxıy kámalatına bolǵan múnásebetin anıqlaw belgilendi.

Shańaraqtı bahalawda eki tiykarǵı kriteriyaǵa qáraladı. Shańaraq sistemasında shańaraqtıń úzliksizligi, turaqlılıǵın puqta kórip shıǵıw arqalı onı bahalawǵa erisiledi. Shańaraq haqqında qanday da bir pikir bildiriwde hám qarar qabıl qılıwda bolsa shaxstın óz shańaraǵı haqqındaǵı pikiri sub’ektiv xarakterga iye bolǵanlıǵı sebepli kóbirek sırtqı – social pikirlerge itibar beriledi.

Sonın ushın da mámleketimizde júz berip atırǵan socialekonomikalıq hám mádeniy ózgerislerdın xalıq xalıq milliy ruhıyatının negizi bolǵan shańaraqlıq múnásebetlerde sáwleleniwiz izertlew en tiykarǵı máselelerden biri. Shańaraqlıq múnásebetler sisteması júdá quramalı hám qansha tereń mazmunǵa iye bolıp, óz ishine Shańaraqlıq múnásebetler sisteması júdá quramalı hám bir qánsha tereń mazmunǵa iye bolıp, óz ishine erli-zayıplar ortasındaǵı, ataana hám perzentler, aǵa-ini hám apa-sińliler ortasındaǵı hám usı sıyaqlı qatar múnásebetler sistemasın aladı. Shańaraqtağı shaxslarara múnásebetler shaxs qalıplesiwiniń zárúr faktori esaplanadı. Shańaraqtıń eń tiykarǵı zárúr wazıypalardan biri shaxs rawajlanıwı ushın múnásip shárayattı jaratıw. Psixologiyalıq ámeliyatta eń kóp qaramaqarsılıqlar kelip shıǵıwı múmkin bolǵan máselelerden biri – ata-analardıń er jetpegen perzentleri menen bolatuǵın múnásebetlerge tán mashqalalardan biri.

Ádette bunday mashqala menen kóbinese ana múrājaat etedi, biraq ata-ana, ayırım atanın ózi járdem soraytuǵın jaǵdaylar da ushırasadı. Ata-analardıń perzentleri haqqındaǵı múnásebetlerin shártli ráwishte tórt toparǵa bóliw múmkin (álbette, bul shaǵımlar bir-birin inkar etetuǵın emes, bálki dáliyllep kórsetetuǵın mashqalalar menen baylanıslı boladı): 1.Perzentler menen qarım-qatnastın joqlıǵı: olardıń qanday jasap atırǵanlıqları, qızıǵıwshılıqları, umtılıwların bilmew, balaları menen ashıq sóylespew, ata (ana) sıpatında biygana ekenligin seziw h.t.b. Bunday mashqalalarǵa iye pacientler ushın perzentleri haqqındaǵı pikirleri tán boladı: «Men onı ulıwma túsineymen», «Men onın qay jerlerde bolıwın, dosları haqqında hesh nárese bilmeymen», «Ol maǵan ózi haqqında hesh nárese demeydi, maǵan isenimsizlik penen qaraydı» h.t.b. 2. Perzentlerdın ata-anaǵa salıstırǵanda hürmetsizlershe, keskin múnásebeti, arzu maǵan sebepler menen úzliksiz konfliktke barıwı, jánjellesiwi. Bunday jaǵdayǵa «Ol úzliksiz qopallıq qıladı, meniń menen esaplaspaydı, maǵan qanday da bir nársede kómelespeydi, járdem bermeydi» sıyaqlı shaǵımlar tán.

3. Ata-ananın óz qaralarında perzentleri keúildegidey, lazım bolğanı sıyaqlı jasap atırmağanlıǵı ushın olar táǵdirinen qáweterleniwi.

Bunday waqıtlarda ata-ana balaların áwmetsiz, baxıtsız, jipiń ushın joq etken, jalǵız dep esaplaydı hám bul jaǵday psixologqa múrájáát ushın tiykar boladı. Shaǵımlar tómendegishe sawleleniwi múmkin: «Qızımın kúyewi menen ortasında óz-ara múnábetleri júdá jaman, men olar shańaraqlıq turmısın bir jaǵdayǵa túsiwi ushın shin kewilden járdem bergen bolar edim, biraq bunı qanday ámelge asırıwdı bilmeymen», «Balam úsh jıl oqıǵan instituttı taslap ketti» yaki «Qızımın jası ótip baratır, kelip atırǵan jawshılardı da qaytarıp atır».

4. Perzentlerdiń aqılsızlıǵı, minez-qulık awıswları, túrli destruktiv tásirlerge túskenligi menen baylanıslı shaǵımları: «Balamdı ishiwshilikten qaytara almay atırman, ne islewim kerek?», «Perzentim keyingi waqıtlarda náshebentlik zatlar qabıl etip atır», «Balamın diniy pikirler tásirinen qutqarıw ushın járdem beriń», «Perzentim urı, tártipsizler toparına qosılǵan» yaki «Qızımın etikası, oyın-kúlkige meyilligi maǵan unamay atır h.t.b. Bizniń teoriyamızda ata-ana hám perzent arasındaǵı múnábetlerdiń nátiyjeli ótiwinde perzentlerdiń er jetip atırǵan shańaraqlardaǵı ortalıqqa salıstırǵanda múnábetleri zárúr bolıp kórindi. Sonıń ushın dáslep biz úyrengen shańaraqlarda ata-analardıń óz perzentleriine qanday múnábette ekenliklerin anıqladıq.

Usı jaǵınan biz shańaraqta ákeniń shaxslararasındaǵı múnábetler procesinde qanday múnábetti sawlelendirip beriwi máselesin úyrengenbiz. Oǵan kóre respondentlerge «mehirli», «biyparq», «jaqsı kórmegen», «juwap joq» sıyaqlı variantlardı usınıs ettik. Xojeli rayonında sınılawshılar tiykarınan «mehirli» juwabı 88 payız, 12 payız «juwap joq» dep óz múnábetlerin bildirgen (1-jadval). Respondentlerdiń shańaraqlarındaǵı ákeleri menen múnábetleri Nókis qalası (81%), Tórtkúl rayonu (97%) hám Xojeli rayonında (90%), unamlı mehirlı ekenligi shańaraqtaǵı atanıń perzentleri menen jaqınnan doslasa alıwı, ata sıpatındaǵı social kútiwlerge saykes keliwi hám atanıń statusınshańaraqta ayrıqsha orınǵa iye ekenligin kórsetedi. Qaysı shańaraqta ata tásiiri perzentleri menen múnábetlerdi jaqsı jolǵa qoyılǵan bolsa, usı shańaraqta shaxslar ara múnábetleri, shańaraqtaǵı tártip, etika, social normalar talap dárejesinde qalıplesken boladı. Búgingi kúnde shańaraqtaǵı ata statusı, onıń xúrmet hám tásirin saqlaw, atanıń shańaraq jetekshisi sıpatındaǵı rolin támiyinlew qatar júzege keletuǵın social mashqalalardı joq etiw imkaniyatın beredi. Usı mániste shańaraqtaǵı atalar menen perzentler múnábetler kelisiwge tiykarlangan bolıwı, atalardıń perzentler turmısında óz másláhátleri hám juwapkershilikleri menen kelisimde bolıwı shańaraqtaǵı klimattıń unamlı mazmunda bolıwına tásir kórsetedi.

Demek, biz úyrenge respondentlerdi ataları menen bolatuǵın múnásebetlerden kewilleri toq hám shańaraqlarında ata statusı joqarı ekenliklerin baqlawımız múmkin. Shańaraqta analardan kóretuǵın múnásebetlerin sáwlelendiriw máselesin de úyrengebiz (2-jadwal). Xojeli rayonu sınılıwshılarında 100% mehirlı mazmunǵa iye ekenligi shańaraq ortalıǵınıń unamlılıǵın, shańaraqtıń perzentleri ushın úlgi bola alıwın kórsetedi. Oǵan kóre respondentlerge «mehirlı», «biyparq», «jaqsı kórmegen», «juwap joq» sıyaqlı variantlardı usınıs ettik. «Anańız sizge qanday múnásebette boladı?» sorawına Nókis qalasındaǵı respondentlerdiń 98%ı «mehirlı» dep juwap bergenligi hár qanday waqıt hám hár qanday sharayatta analardıń shańaraqlıq múnásebetlerinde óz jaqınlarına mehirlerin úzliksiz bildiriwleri dástúriy dárejesinde qalıpleskenligin de kórsetedi.

Tórtkúl rayonu boyınsha alıńǵan nátiyjelerde konkurenciya, talap pikirler de baqlanadı.

Xojeli rayonında respondentlerdiń shańaraqlarındaǵı anaları menen múnásebetleri (95%) mehirlı mazmunǵa iye ekenligi shańaraq ortalıǵınıń unamlılıǵı, ananıń perzentleri menen múnásebetleriniń bekkemligin kórsetip, ana hár bir máselede perzentleri ushın kútiwlerge saykes keliwin kórsetedi. Shańaraqta ananıń perzentler menen múnásebetelir unamlı bolıwı, bir-birin pozitiv qabil etiwlerin támiyinleniw shańaraqtaǵı klimattıń unamlı xarakterge iye ekenligin sáwlelendiredi. Ana hám perzentler ortasındaǵı múnásebeteler qanshelli jaqın bolsa, perzentlerdi qollap-quwatlaw, motivaciya beriw, turmıstaǵı máselemashqalalardı erkin sheshiw imkaniyatın támiyinlewde zárúr áhmiyetke iye. Respondentler tárepinen «Ata-anam jaqsı kórmegen» hám «juwap joq» juwapları 2 payızdı hám «juwap beriwge qıynalaman» 1 payızın quraydı. Bul juwaplardı tańlaǵanlıqları olardan bul máselede ana hám perzentler ortasındaǵı múnásebetlerdiń jiraqlıǵı, biyganalıǵı yaqi onshelli shın kewilden emesligi, perzentler óz keshirmelerin basqalar menen ortaqlasıwı, ózgelerge baǵdarlanǵanlıq tárepleriniń jáne de artıwın keltirip shıǵaradı.

Ásirese búgingi informaciya arǵını tezlesken, shańaraqtaǵı múnásebetler zárúr hmiyetke iye bolıp atırǵan bir waqıtta shańaraqtaǵı óz-ara múnásebetler mazmunınıń unamlı bolıwına erisiw, óz-ara túsiniw hám qollap-quwatlawdı jáne de qalıplestiriwge erisiwdi dáliyllep kórsetedi.

Biz respondentlerge «Shańaraǵıńızda óz ara múnásebetin dárejesin qalay bahalaysız?» sorawın berdik. Nátiyjeler 3-tablicada kórsetilgen. «Shańaraǵıńızda óz-ara múnásebetler dárejesin qanday bahalaysız?» sorawına berilgen juwaplar «ayrıqsha», «jaqsı» dárejede ekenligi dıqqatqa ılayıq.

Biraq hár dáym da pikir absolyut emes, baqlaǵanıımızday, «qanaatlandırarlı», «juwap beriwge qıynalaman» juwaplarınıń belgileniw hám haqıyqatqa jaqınraq. Shańaraqtaǵı múnásebetler mazmunı shańaraqtaǵı barlıq aǵzalardıń den-sawlıǵı, xızmeti hám jámiyettegi tutqan

ornın qabıl etiwge tásir etedi. Insan ushın shańaraqtaǵı ortalıq eń tásirsheń áhmiyetke iye bolıp, ásirese usı ortalıq tásirinde ol ózin erkin sezedi. Shańaraqlıq múnásebetler unamlı bolǵan shaxslarda jaratıwshılıq, óz-ózinen qanaatlanıw, jámiyettegi júz berip atırǵan waqıyalardıǵa óz múnásebetin bildiriw belsendiligi joqarı ekenligi baqlanadı. Shańaraq jámiyet turmısında zárúr áhmiyetke iye. Shańaraq aǵzaların shańaraqtaǵı múnásebetleri jámiyettegi social múnásebeteler sistemasında zárúr úlken áhmiyetke iye. 54% jaqsı juwap penen aytıp ótken respondentler de shańaraqlıq múnásebetlerinen qanaatlanıwın atap kórsetken (3-tablica). Joqarıdaǵı jaǵdaydı shańaraq aǵzaları arasında respondentlerdiń statuslı kórsetkishlerinde de baqlaymız: Tórtkúlde – 90% – jaqsı, 9% – joqarı, 1% – ortasha; Xojelide – 73% – jaqsı, 19% – joqarı, 7% – ortasha; Nókis qalasında – 87% – jaqsı, 11% – joqarı, 2% – ortasha. Shańaraqtaǵı status shaxsı ózinen qanaatlanıw sezimin arttırıw, xızmeti artıwına tásir kórsetedi. Respondentlerdiń kópshiligi shańaraqlıq múnásebetlerde shańaraq aǵzaları arasındaǵı statusınan unamlı qanaatlanıwı bul boyınsha hesh qanday mashqala joq ekenligin kórsetedi.

Shańaraqtaǵı ortalıq mashqala hám konfliktlerden awlaq bolıwı shańaraq aǵzalarına óz statusın adekvat qabıl etiw imkaniyatın beredi. Respondentlerdiń shańaraqtaǵı statusınıń joqarı statusınıń joqarı bahalanıwı (9%, 19%, 11%) salıstırmalı kem kórsetkishlerde sáwlelengen bolıp, shańaraqta tiykarınan er adamlardıń statusı jaǵınan joqarı bolıwı kórsetip ótilgen. Qaraqalpaq shańaraqlarında kóp jaǵdaylarda shańaraqta ata-ana statusı joqarı dárejege iye esaplanadı (4-tablica). Shańaraqtaǵı ortasha dárejede ózlerin qabıl etken respondentlerdiń juwaplarınan bolsa shańaraqtaǵı tutqan ornı onshellı qanaatlandırmay atırǵanlıǵın, óz xızmetinen kewli tolmay atırǵanlıǵın baqlawımız múmkin. Shańaraq hár bir aǵzasına óz xızmetinen qayıl ekenligin támiyinlewshi ornı sıpatında tásir etiwı lazım. Insanlarǵa tán bolǵan eń áhmiyetli ózgesheliklerinen óz-ara isenim, bir-birin ańlaw, hám dárt hám qayırqom bolıw sıyaqlı sıpatlar.

Bunday ózgeshelikler eń dáslep shańaraq aǵzaları ortasında qalıplese.

Shańaraqta qarım-qatnastı payda etiw, onnan ózine qolaylıq seziw shańaraq ortalıǵınıń turaqlılıǵınıń bir kriteriyası esaplanadı. Sonıń ushın biz shańaraqtaǵı shaxslarara múnásebetlerdi úyreniwde dáslep qarım-qatnas processinde qolaylıq jaǵdayın anıqlawǵa hároeket ettik. Bunıń ushın respondentlerge «Shańaraǵıńızda kim menen qarım-qatnasta qıynalmaysız?» sorawın berdik. Alınǵan nátiyjeler 5-tablicada sáwlelengen. Shańaraqta ata-ana hámıyshe dártles, úlgi hám pikirles insanlar sıpatında tásirde bolǵanlar. Bul shańaraqtaǵı insanlardı olar menen qarım-qatnastaǵı jaqınlıqta kórinedi. Nókis qalasında ómirlik joldası (4%), 29% shańaraqta basqalar menen (63%), anası, olardı qáyinenem menen qarım-qatnas ornadıwda qıynalmayman degen

juwapları (2%) kem payızda atap ótilgen bolıp, bul shańaraqtaǵı basqa adamlarǵa salıstırǵanda qáyineneleri menen óz ara múnásebetleri uzaq ekenliklerin kórsetedi. Tórtkúlde «ómirlik joldası» (68 %), «juwap joq» (22%), shańaraqta «basqalar menen» (3%), «anası hám qáyinenesi» (1%); Xojelide «ómirlik joldası» (72%), «ákesi» (5 %), «anası» (7%), «apa-sińlileri» (4%), «qáyinenesi» 2% hám «qáyinatası hám apa-úkeleri» 1 payızdı quraydı. «Apa-sińlilerim menen qarımqatnas ornatiwda qıynalmayman» degen juwap (4%) salıstırmalı kem atap ótilgen bolıp, bul jıms ózgesheliklerine kóre qarsı áhmiyetke iye. Yaǵnıy hayallarda apasińlileri menen múnásebetleri múmkin bolǵanınsha jaqın, sezimlik-emocionallıqqa baǵdarlanǵan boladı. Respondentlerdi «qáyinenem menen qarım-qatnas ornatiwda qıynalmayman» degen juwapları (2%) kem payızda kórsetilgen bolıp, bul shańaraqtaǵı basqa adamlarǵa salıstırǵanda qáyineneleri menen ózara múnásebetleri uzaq ekenligin kórsetedi. Shaxstı óz shańaraǵındaǵı insanlar menen ornata tuǵın múnásebetlerdiń erkin hám shın kewilden bir-birin túsiniwleri tıǵız baylanısqa boladı. Túsiniw hám haqkewillilik, turmıstaǵı hár bir mashqalanı, qıynshılıqtı birgelikte sheshiw, birlik sezimin seziw imkaniyatın beredi.

Xojeli qalasında respondentlerdiń «anam menen sırlasa alaman» (59%) degen juwaplarında óz qaraları hám qalbindegi eń názik máselelerin anaları menen bolıwları, bul boyınsha ana shańaraq baslıǵı sıpatında zárúr áhmiyetke iye ekenligin biliw imkaniyatı jaratıladı. Ómirlik joldasları menen de óz pikirlerin ortaqlasa alıwınan bahalaymız. Shańaraq aǵzaları menen múnásebette biymálel sırlasa alıw imkaniyatı shaxslardıń shańaraqtaǵı birge jasap atırǵan insanlar menen unamlı kelisiw hám shańaraqılıq múnásebetlerinen qanaatlanıw menen jasap atırǵanlıǵınan derek beredi.

Solay eken, shańaraqtaǵı qáyin ene hám qáyin atalar statusında, tásirindegi shaxslar. Bul jaǵday shańaraqılıq múnásebetlerde tereńlik bar ekenligin sáwlelendiredi. Sonıń menen birge baqlaǵanımday, respondentlerdiń ómirlik joldasları menen bolatuǵın qarım-qatnaslarında da az dárejede bolsa da nátiyjeler kórsetip ótilgen. Bul óz gezeginde, erli-zayıp, qáyin ene-kelin, ata-ana hám perzent múnásebetlerine shańaraqtıń hár bir aǵzasın tarlap barıw lazımlıǵın bildiredi. Shańaraqlardaǵı konfliktke sebep bolıwshı jaǵdaylardıń aldın alınıwında shańaraq aǵzalarınıń xarakterleri de áhmiyetke iye. Bul bolsa nábettegi sorawımızda óz sáwleleniwini taptı. Biz respondentlerge «Shańaraǵınızdadıń insanlardıń xarakterin qanday dep oylaysız?» sorawı menen múrájáát ettik. Alınǵan nátiyjelerli kórsetip óttik. «Shańaraǵınızdadıń insanlar xarakterin qanday dep oylaysız?» sorawına «jaqsı», «unamlı» juwaplar shańaraq aǵzaları bir-biriniń minez-qulqınan razı ekenligi hám bul olar ushın maqul ekenligin dáliyl beredi.

Shańaraqlıq orınlanatuđın roller, shańaraqlıq qadiriyatlar, shańaraqtađı payda bolđan ishki nızam-qađıydalardı shańaraqtađı barlıq ađzalar bir qıylı qabil etiwleri shańaraqtađı óz ara múnásebetlerdiń pozitiv bolıwın támiyinlew menen birgelikte, bir-biriniń minez-qulqın unamlı bahalaw imkaniyatın da jaratadı. Unamlı xarakter qısqa múddette qáliplespeydi, bálki málim bir waqt aralıǵında, úzliksiz berilgen tárbiya tásirinde, insandı óz aldına qoyđan ańlangan wazıypaların qabil ete alıwları tásirinde júzege keledi.

Xarakterdiń unamlı mazmunda dep qabil etiliwinde bolsa insan hám pútin shańaraqtađılardıń bir-birin qádirlewleri, pikirleri sáykesligi támiyinlengenligi baqlanadı.

Bul jađdaylardıń aldın alıw ushinshańaraqlıq turmısqa tayarlaw isleri kólemi, shańaraq juwapkershiligin asırıw zárúrligi payda boladı. Usınıslar: Shańaraqta shaxslarara múnásebetlerdiń ózine tán psixologiyalıq ózgesheliklerin anıqlaw, juwmaqlar hám de alınđan nátiyjeler tiykarında usı usınıslardı beriwdi zárúr dep esaplaymız:

1. Ata-analarǵa ata-analıq juwapkershiligi hám baxıtı nesip etkennen keyin, perzentleri tárbiyası, olardıń keleshekte qanday insan bolıwlarına tuwrıdan –tuwrı juwapker ekenliklerin bárqulla túsindiriw.

2. Ata-analar óz perzentleri aldında jaqsı insanıy múnásebetler, atap aytqanda úlgili qarım-qatnastı kórsetiwlerin eń jaydırıw.

3. Máhállelerde «Ata-analar universitetleri» arqalı ata-analarǵa perzentleriniń túrli jas dáwirlerinde júzege keletuđın psixologiyalıq ózgesheliklerge tán arnawlı sáwbet hám sáwbetler shólkemlestiriw hám qánigeli adamlar menen ushırasıwlar ótkeriw.

4. Ğalaba xabar quralları – televidenie, radio hám gazeta-jurnallarda ata-ana hám perzent múnásebetleriniń túrli kórinislerine tán arnawlı kórsetiw, esittiriw hám shıǵıp sóylewler shólkemlestiriw.

5. Máhálle shaxs sociallasıwınıń tiykarǵı máqanlarınan biri bolđanlıǵı sebepli, ataana hám perzentler qatnasında shaxslarara múnásebetlerge tán sáwbetler shólkemlestiriw; turmıslıq mısallar járdeminde máhálledegi abıroylı adamlardıń perzent tárbiyasına tán tájiriybesin úlgi etip kórsetiw.

6. Ata-analardıń bala tárbiyasında psixologiyalıq sawatqanlıq máselelerine itibar beriw, orınlarda psixologiyalıq másláhát kabinetlerin shólkemlestiriw. Jámiyetimizde alıp barılıp atırđan barlıq ózgeris hám ruwxıy reformalar jámiyette kámil-barkamal shaxstı tárbiyalawǵa qaratilđanlıǵında, bul bolsa óz náwbetinde jaqsı puqara, jámiyettiń barkamal ađzasın tárbiyalaw.

Soniń ushin shańaraq ortalıgında ata-ana hám perzent arasındağı múnásebetlerdi duris shólkemlestiriw menen shańaraqta júz beriwi múmkin bolğan konfliktlerdiń aldı alınadı.

REFERENCES

1. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
2. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
3. Shaxnoza T., Rayhan K. JOYBARLARDIŃ SHÓLKEMLESTIRIWSHI STRUKTURALARI //NEW RENASSAINCE CONFERENCE. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 124-128.
4. Bekpolatova A., Seitjanova Q. OPERA GENRE, ITS HISTORICAL DEVELOPMENT AND ITS PLACE IN KARAKALPAK COMPOSING COMPOSITION TODAY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 5. – С. 92-96.
5. Сейтжанова К. и др. Прошлое и настоящее вокальной музыки барокко //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 580-584.
6. Бекниязова Л.Б. Психологические особенности адаптации у младших подростков.Псих.ф.н.....дис. –Тошкент, 2003. -161 б.
7. Бибрих Р.Р. Из истории проблемы детерминизма в психологии мотивации // Вестник МГУ. Психология. 1978. № 2, С.14.
8. Бобохонов А., Махсумов А. Абдулла Авлонийнинг педагогик фаолияти ва таълим-тарбия тўғрисида фикрлари. –Тошкент: Ўқитувчи, 1966.- 88 б